

Publikations- und Kostenmonitoring

Fokusgruppe Informationsbudget

Stand: 18.06.2024

Mit dem Kick-Off-Meeting der Fokusgruppe Informationsbudget am 17. Februar 2023 wurde gleichzeitig die Untergruppe 4 ins Leben gerufen. Zu Beginn trug diese ausschließlich den Titel Publikationsmonitoring und zählte zirka 15 Teilnehmende. Bereits während der ersten zwei Termine¹ wurde der Name geschärft, da die Teilnehmenden das Bedürfnis hatten, das Thema auszuweiten und neben Publikationen auch deren Kosten zukünftig im Austausch gemeinsam zu betrachten.

Der Fokus auf relevante Daten im Monitoring-Prozess und wo diese kontextgebunden gesammelt und aufbereitet werden bzw. wie benötigte Informationen gewonnen werden können, bestimmten anfänglich die Gespräche innerhalb der Gruppe. Erste Erfahrungsberichte über die Einführung einer dedizierten Kostenart im Finanzsystem der eigenen Einrichtung, den Einsatz von unterschiedlichen Tools, aber auch der Umgang mit dem Reporting an die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Programms „Open-Access-Publikationskosten“ bereicherten die Diskussionen. So wurde klar, dass sich innerhalb der Untergruppe nicht nur über die Frage „*Welche Metadaten sollten erfasst werden?*“ ausgetauscht wird, sondern auch: „*Wie können wir mit der vorhandenen Technik weiterdenken?*“. Ob Excel, Access, Repository-Software oder Bibliotheksmanagementsystem: *Wie können wir mit der vorhandenen technischen Infrastruktur ressourcensparend agieren, sodass ein aussagekräftiges Monitoring/Reporting möglich ist?* Auch der Fachkräftemangel bzw. die Frage nach freien Kapazitäten wurde am Rande stets erwähnt.

Nach der ersten Phase des allgemeinen Austauschs in der Gruppe wurde im Juni 2023 durch ein Votierungsverfahren abgestimmt, dass zukünftig vorrangig Referent:innen Praxisbeispiele vorgetragen können, sodass von Werkstattberichten oder pragmatischen Lösungsansätzen profitiert werden kann. Der erste Beitrag „Vorstellung und Diskussion eines Praxisbeispiels zum Aufbau eines Informationsbudgets aus der UB Freiburg“ kam von Jan Werner. Im Oktober berichteten Annemarie Otto und Andreas Kirchner aus dem Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Konstanz zum Stand des virtuellen Informationsbudgets an ihrer Einrichtung. Im März 2024 thematisierte Heike Stadler von der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg die Open-Access-Daten aus der Deutschen Bibliotheksstatistik. Zukünftig ist angedacht, dass sich die Untergruppe einmal im Quartal trifft. Die Kommunikation findet über eine Mailingliste statt, die Dokumentation erfolgt in einem PAD.

Heike Stadler (ORCID: 0000-0003-1637-7016)

Kerstin Werth

Irene Barbers (ORCID: 0000-0003-2011-7444)

Für Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an: FG-Infobudget-Monitoring@lists.fu-berlin.de

Diese Veröffentlichung ist im Rahmen der Digitalen Fokusgruppe Informationsbudget des Projekts open-access.network entstanden. Für den Inhalt sind die Autor*innen verantwortlich.

¹ Meetings der Untergruppe 4: 17.02.2023, 31.03.2023, 28.04.2023, 02.06.2023, 04.08.2023, 27.10.2023, 19.03.2024